

УДК 616.693-07-08-092
10.5281/zenodo.5595826

Эффективное лечение бесплодия мужчины

**КУРБАНОВА ДИЛОРОМ ИБРАГИМОВНА, КОСИМХОЖИЕВ МУХАММАДЖОН
ИБРОХИМЖОН, САДИКОВА ДИЛФУЗА ИБРАГИМОВНА,
ИБРАГИМОВ ФАРХОДБЕК АЗИЗБЕК.**

**АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, ГОРОД АНДИЖАН.**

Аннотация:

Лечение бесплодия на сегодняшний день, к сожалению, очень актуально для многих мужчин и женщин. Если пара в течение года не может зачать ребенка при активной половой жизни и отказе от контрацепции, есть основания заподозрить бесплодие одного из партнеров. На сегодняшний день от проблемы бесплодия страдают от 10 до 15% браков, причем далеко не всегда причиной этого является женское здоровье. Примерно в 40% случаев бесплодие — это мужская болезнь. Специалисты репродуктивной медицины определяют, что бесплодие у мужчин бывает 2-х видов: абсолютное и относительное. В первом случае неспособность к оплодотворению обусловлена необратимыми изменениями в мочеполовой системе. Во втором случае лечение бесплодия восстанавливает фертильность. Причины бесплодия могут быть разными. Сами по себе они не приносят вреда здоровью супругов. Однако довольно часто подобные обстоятельства препятствуют зачатию ребенка. Выявление патологических изменений не всегда может оказаться успешным. Многочисленные визиты к врачам тоже не гарантируют долгожданного решения проблемы бесплодия. Практика работы специалистов нашей клиники доказала, что зачатие ребёнка способно стать реальностью для большинства супружеских пар. Для этого достаточно выполнить процедуру, которая называется "искусственная внутриматочная инсеминация". Такой вариант оплодотворения многократно подтвердил свою высокую результативность.

Ключевые слова:

Бесплодие, мужчин, метод, лечение.

Effective treatment of infertility men

**Kurbanova Dilorom Ibragimovna, Kosimhozhiev Muhammadjon Ibrokhimjon,
Sadikova Dilfusa Ibrahmovna, Ibrahimov Farkhodbek Azizbeck.**

**Andijan State Medical Institute
Republic of Uzbekistan, city Andijan.**

Annotation:

Treatment of infertility today, unfortunately, very important for many men and women. If the couple during the year can not conceive a child with active sexual life and refusal of contraception, there is reason to suspect infertility of one of the partners. Today, the problem of infertility is suffering from 10 to 15% of marriages, and not always the reason for this is women's health. About 40% of cases of infertility is a male disease.

Experts of reproductive medicine determine that infertility in men is 2 species: absolute and relative. In the first case, the inability to fertilization is due to irreversible changes in the urogenital system. In the second case, infertility treatment restores fertility. Reasons for infertility can be different. By themselves, they do not harm the health of spouses. However, quite often, such circumstances impede the conception of the child. The identification of pathological changes can not always be successful. Numerous visits to doctors also do not guarantee the long-awaited solution to the problem of infertility. The practice of work of specialists of our clinic has proven that the shorter of the child is able to become a reality for the habit of married couples. To do this, it is enough to perform a procedure called "artificial intrauterine insemination". Such an option of fertilization has repeatedly confirmed its high performance.

Keywords:

Infertility, men, method, treatment.

Введение:

Основной принцип. Искусственное оплодотворение представляет собой современный медицинский способ, при котором сперма мужа либо донора попадает в матку женщины. Такой метод имеет свои преимущества перед процедурой под наименованием «ЭКО»: максимальные шансы на успешное оплодотворение; доступная для всех категорий населения стоимость. Получению нужного результата обычно способствует хорошая проходимость – применительно к маточным трубам. Также необходимо, чтобы их структура не была изменена вследствие каких-то заболеваний или повреждений. Как правило, при искусственном оплодотворении используется сперма мужа либо донора. Выбор конкретного варианта зависит от ряда факторов.

Важные особенности:

Искусственная инсеминация (сокращенно ИИ), при которой используется сперма мужа, практикуется в следующих случаях:
при наличии проблем чисто «мужского» плана (например, при импотенции);
случаях недостаточно качественного состава спермы;
при некоторых физиологических отклонениях у женщины, что препятствует естественным половым актам. Вариант с использованием донорской спермы зачастую практикуется в следующих ситуациях: при наличии инфекционных заболеваний у мужа, которые способны передаться будущему ребенку; в случае отсутствия у мужа сперматозоидов; при наличии риска заболеваний; наследственного характера; если у женщины отсутствует сексуальный партнер.

Общая последовательность:

Что касается этапов процедуры искусственного оплодотворения, то вначале проводится обследование супругов – в том случае, если впоследствии будет использоваться сперма мужа. После этого выполняется ряд действий подготовительного характера. Затем осуществляется основная процедура.
При проведении необходимого обследования супружеской пары выявляется наличие либо отсутствие заболеваний половой сферы. Также исследуются результаты анализов в плане присутствия в организме женщины или мужчины каких либо скрытых инфекций. Кроме того, определяется качество спермы мужа. После получения результатов диагностических процедур принимается окончательное решение: требуется ли в конкретном случае ИИ.
На этапе подготовки к искусственному оплодотворению осуществляется ряд различных процедур. В частности, применяется метод УЗИ-мониторинга для определения подходящего момента овуляции. В случае необходимости выполняется стимуляция яичников.
Все это дает возможность максимально эффективно провести в дальнейшем процедуру ИИ. Сам процесс выполнения не вызывает каких-либо неудобств у пациентов.
Когда у женщины наступает период овуляции, мужчина сдает сперму, которую подготавливают для последующего введения в полость женской матки. Основную роль в дальнейшем играют активные сперматозоиды, оплодотворяющие яйцеклетку. После успешного осуществления процедуры ИИ беременность наступает примерно через полторы недели. Одним из

подтверждений этого служит задержка у женщины месячных. В дальнейшем опытный акушер-гинеколог наблюдает своих пациенток. При необходимости назначается терапия поддерживающего характера. В редких случаях (если беременность не возникла) процедура ИИ выполняется повторно. Для диагностики причин, которые вызывают бесплодие у мужчины, важно определить первичное бесплодие или вторичное. Если ни одной из партнерш мужчины ни разу не удавалось забеременеть, несмотря на регулярную половую жизнь — это первичное бесплодие. А если мужчина уже испытал радость отцовства, но более беременность не наступает, имеет место случай вторичного бесплодия. Лечение возможно и в том и в другом случае, как медикаментозными, так и народными средствами.

Изучение всех сопутствующих факторов и симптомов повышает эффективность лечения бесплодия у мужчин и является частью профессионального подхода к терапевтическому процессу. Все известные причины, по которым развивается бесплодие у мужчины в основе имеют три фактора:

биологическая неполноценность спермы, проблемы с семявыводящими протоками, импотенция и другие сексуальные расстройства. Основные причины, которые вызывают бесплодие у мужчины — ухудшение оплодотворяющей способности спермы, в свою очередь, состоит из следующих обстоятельств: мертвые и патологические формы сперматозоидов в эякуляте;

слабая подвижность спермы; олигоспермия — отсутствие либо недостаточное количество спермы в эякуляте. Перенесенные инфекции оказывают отрицательное влияние на способности к оплодотворению, причем, не только ЗППП, которые часто являются причиной, которые развивают бесплодие у мужчины. Наибольшую опасность для фертильности у мужчин представляет эпидемический паротит, в народе известный как свинка. Лечение бесплодия у мужчин.

Нарушения гормонального фона, аутоиммунные состояния, хроническая интоксикация и другие патологии неинфекционного характера также могут быть причиной, из-за которой возникает бесплодие у мужчины и в этом случае назначается диагностика и правильное лечение.

Варикоцеле, травмы и врожденные пороки развития мочеполовой системы, оказывают крайне негативное влияние на сперматогенез.

Выводы:

В основе подхода к лечению бесплодия у мужчин лежит решение проблем над заболеваниями мочеполовой системы. Избавление от распространенных мужских проблем:

1. хронические простатиты и уретриты
2. эректильная дисфункция
3. преждевременная эякуляция
4. аденома простаты
5. хронический хламидиоз.

Литература.

1. Баскаков, В.П. Эндометриозная болезнь /Баскаков В.П., Цветлев Ю.В., Кира Е.Ф. - СПб., Н-л., 2002.
2. Бесплодный брак /под ред. В.И. Кулакова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 19 с.
3. Гинекология /под ред. В.Н. Серова, Е.Ф. Кира. - М.: Литтерра, 2008. - 778-780с.
4. Гинекологическая эндокринология /под ред. В.Н. Серова - М.: МЕД-пресс-информ, 2004. - 528 с.
5. Голубева Е.Л. Аутоантитела при бесплодии и их влияние на функции сперматозоидов /Е.Л. Голубева: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - М., 2000. - 24 с.
6. Клиническое применение соли и грязи мертвого моря в лечении хронических заболеваний половых органов у женщин и мужчин: руководство для врачей /Дикке Г.Б. и соавт. - М., 2008. - 19 с.
7. Евсева, М.М. Естественные и преформированные физические факторы в восстановительном лечении женщин с последствиями хронических воспалительных заболеваний органов малого таза /М.М. Евсева: Автореф. дис. . докт. мед. наук. - М., 2008.
8. Ищенко, А.И. Эндометриоз. Диагностика и лечение /Ищенко А.И., Кудрина Е.А. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002.

9. Корнеева, И.Е. Современная концепция диагностики и лечения бесплодия в браке /И.Е. Корнеева: Автореф. дис. . докт. мед. наук. - М., 2003. - 38 с.
10. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем; 10-й пересмотр. В 3-х томах: Пер. с англ. - ВОЗ, Женева: Медицина, 1995.